

ЭЛЕКТРОШЛАКОВЫЙ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ПРУТКОВОЙ ЛИГАТУРЫ СИСТЕМЫ Al-Ti-B ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Сафронов Николай Николаевич, докт. техн. наук, профессор, профессор кафедры машиностроения¹, **Бикулов Ринат Абдуллаевич**, докт. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой промышленного менеджмента¹.

Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета, Набережные Челны, Россия

Алюминиевые сплавы находят широкое применение в авио- автомобиле- и других отраслях машиностроения благодаря высоким значениям удельных по отношению к массе прочностных и пластических характеристик. Указанные положительные свойства сплавов во многом обусловлены модифицирующей обработкой их в жидком состоянии. Из широкого ряда применяемых для этой цели модификаторов по своей эффективности выделяется система Al-Ti-B. Настоящее исследование направлено на решение проблем, связанных с ресурсосбережением процесса получения качественной литой прутковой лигатуры указанной системы с привлечением техногенных отходов машиностроения на базе комплекса эффективных технологических процессов порошковой металлургии и электрошлакового литья.

Исходными материалами для получения лигатуры системы Al-Ti-B служили стружечные отходы алюминиевого сплава марки, аналогичной модифицируемого сплава (AK7), технического титана марки BT1-0 и аморфный бор марки А. Эти шихтовые материалы подвергались сушке при температуре 250⁰С, смешиванию и компактированию. Диспергирование стружечных отходов осуществлялось в шаровой мельнице, работающей в скоростном режиме вращения, соответствующем 0,8 от критического с последующим просеиванием с целью получения размера частиц фракции < 50 мкм. Смешивание порошкообразных исходных материалов производилось также в шаровой мельнице, но в скоростном режиме, соответствующем 0,5 от критического. Полученная смесь компактировалась мундштучным прессованием с получением пруткового изделия диаметром 10 мм и длиной 500 мм, служившее расходной субстанцией электрошлакового процесса литья прутковой лигатуры.

Получение прутковой лигатуры осуществлялось на экспериментальной установке электрошлакового литья, совмещающей в автономном режиме плавку расходного электрода (продукт мундштучного прессования порошковой смеси исходных материалов) и кристаллизацию жидкого металла (продукт синтеза лигатуры системы Al-Ti-B), перелившегося в литейную форму, с вытягиванием пруткового изделия. Жидкий металл в плавильной печи и литейной форме постоянно находится под слоем расплава смеси солей KCl, MgCl₂, LiF, MgF₂ в следующем массовом соотношении: 30 : 30 : 30 : 10. Происходящий в установке электрошлаковый процесс имеет ту особенность, что частично затрата энергии извне компенсируется энерговыделением при образовании интерметаллидных частиц TiB₂, Al₃Ti, AlB₂, (Al,Ti)B₂, являющихся структурными составляющими синтезируемого модификатора и исполняющими роль зародышей кристаллизации модифицируемого алюминиевого сплава.

Проведенные испытания на модифицирующую способность опытных лигатур системы Al-Ti-B, полученных из шихтовых композиций с различным массовым соотношением компонентов, показали, что наилучшей лигатурой является та, которая получена из прекурсора, где соотношение по массе между AK7, техническим титаном и аморфным

бором составило 97 : 2 : 1. Причиной указанного результата является структурная особенность обсуждаемой лигатуры, которая, как показали результаты электронно-микроскопического, микрорентгеноспектрального и стереометрического исследования, заключается в том, что в зародыше, образующие частицы представлены преимущественно диборидом титана со средневзвешенным размером частиц 1,9 мкм, великое множество которых обуславливает объективные предпосылки высокого уровня модифицирующей способности лигатуры системы Al-Ti-B.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В.А. Кириллин, В.В. Сычев, А.Е. Шейндлин. Техническая термодинамика. – М.: Энергоатом-издат, 5 изд., 2008, 416 с.;
2. К.А. Jackson. Kinetic Processes: Crystal Growth, Diffusion, and Phase Transitions in Materials. –Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2004, 409 p.